

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDAGI REKREATSION ZONALAR VA ULARNING AHAMIYATI

M.O. Allamuratov, N.J. Embergenov, N.K. Abdimuratova
Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Annotatsiya. Turizm bugungi kunning eng istiqbolli va shu bilan birga eng serdaromad tarmoqlardan biridir. Sónggi yillarda turizm bilan parallel ravishda rekreatsiya so'zi ham keng qo'llanila boshladi. Rekreatsion zonalar – bu insonlarning dam olishi, sođligini tiklashi va madaniy hordiq chiqarishi uchun móljallangan maxsus hududlardir. Maqolada respublikamizdagi rekratsion zonalar va ularning ahamiyati úrganilgan.

Abstract. Tourism is one of the most promising and at the same time the most profitable industries today. In recent years, in parallel with tourism, the word recreation has also begun to be widely used. Recreational zones are special areas intended for people's recreation, health recovery, and cultural leisure. The article examines the recreational zones in our republic and their significance.

Аннотация. Туризм одна из самых перспективных и прибыльных отраслей современности. В последние годы параллельно с туризмом стало широко использоваться и слово рекреация. Рекреационные зоны-это специальные территории, предназначенные для отдыха, восстановления здоровья и культурного досуга людей. В статье рассматриваются рекреационные зоны в нашей республике и их значение.

Kalit so'zlar: rekreatsion zonalar, dam olish maskanlari, turizm, ekologiya, milliy bog'lar, qo'riqxonalar, kurortlar.

Keywords: recreational zones, recreation areas, tourism, ecology, national parks, reserves, resorts

Ключевые слова: рекреационные зоны, зоны отдыха, туризм, экология, национальные парки, заповедники, курорты

Bugungi kunga kelib, turizm sohasi haqli ravishda dunyoning aksariyat mamlakatlari iqtisodiyotining asosiy, yuqori daromadli va eng dinamik rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bu mamlakat to'lov balansiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi,

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

chunki u chet eldan investitsiyalarning faol manbasini ifodalaydi. Shu bilan birga, turizmning rivojlanishi mamlakatning ijtimoiy, madaniy va ekologik muhitiga katta ta'sir ko'rsatadi. [1]

Turizm bugungi kunning eng istiqbolli va shu bilan birga eng serdaromad tarmoqlardan biridir. Tabiat va uning xilma-xilligi, betakror tabiiy landshaftlarni organish va ularni rekreatsion baholash, ularda turizm obyektlarini tashkil qilishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish bugungi kunning muhim masalalaridan sanaladi. Rekreatsion resurslar tabiiy va madaniy rekreatsiya resurslariga ajratiladi. Tabiiy rekreatsiya resurslariga tabiiy va tabiiy-antropogen geotizimlar, tabiiy ob'ektlar, mavsumiy yoki yil davomida dam olish faoliyatini tashkil etish uchun ichki va tashqi xususiyatlarga va xarakterli xususiyatlarga ega bo'lgan hodisa va jarayonlar kiradi. [2] Tabiiy rekreatsiya resurslariga iqlim, landshaft, orografik, balneologik, biotik, loy, Suv, shifobaxsh buloqlar boshqalar xushmanzara tabiat go'shalari kiradi. Madaniy rekreatsiya resurslariga Tarixiy shaharlar, tarixiy binolar, tarixiy joylar, dam olish bog'lari, muzeylar, teatrlar, amfiteatrlar, favvoralar va haykaltaroshlik namunalari kabilar kiradi. [3]

So'nggi yillarda turizm bilan parallel ravishda rekreatsiya so'zi ham keng qo'llanila boshladi. Dam olish atamasi polyakcha rekreacja (dam olish) va lotincha recreatio (tiklash) so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, birgalikda sarflangan inson hayoti resurslarini tiklashni anglatadi. Ushbu atama dam olishning barcha turlarini, shu jumladan sanatoriy-kurortda davolanishni, doimiy yashash joyidan tashqarida, ya'ni tabiat qo'ynida, turistik sayohatda va hokazolar orqali sog'lig'ini va mehnat qobiliyatini tiklash bilan bog'liq turizmni o'z ichiga oladi. Rekreatsion zonalar - bu shahar va qishloq joylarida odamlarning dam olish, jismoniy va ruhiy salomatliklarini yaxshilash, tiklanish va turli faoliyatlar bilan shug'ullanishi uchun tashkil etilgan hududlar hisoblanadi. Bu zonalar tabiiy go'zallik va sokin muhitga ega bo'lib, sayr qilish, sport bilan shug'ullanish, piknik qilish yoki boshqa dam olish faoliyatlarini amalga oshirish uchun yaratiladi. Ular atrof-muhitni muhofaza qilish, jismoniy faollikni oshirish, ekologik barqarorlikni saqlash va turizmni rivojlantirish kabi ko'plab maqsadlarga xizmat qiladi. [4] Rekreatsion zonalar o'z ichiga turli xil dam olish joylari, tabiat bog'lari, yashil maydonlar, suzish havzalari, shifobaxsh suvlar, sayr yo'laklari, sport inshootlari va boshqa sog'lomlashtiruvchi maskanlarni oladi. Respublikamizda rekreatsion resurslarini baholashning ko'plab usullari mavjud, ammo so'nggi yillarda

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

eng ko'p qo'llaniladigan tabiiy omillarni har tomonlama baholashdir: relef, iqlim sharoiti, o'simlik va hayvonot dunyosi, tuproq holati, suv havzalari, qayiq va issiqlik. mineral buloqlar va boshqa noyob tabiiy shifobaxsh resurslar, shuningdek, mintaqaning turizm va rekreatsiya nuqtai nazaridan qiziqish uyg'otadigan tarixiy-madaniy yodgorliklari va boshqa diqqatga sazovor joylari bor. [5].

Tabiiy rekreatsion zonalar o'zining funksional xususiyatlariga ko'ra bir nechta turlarga bo'linadi:

1. Boshqa tabiiy hududlar –o'rmonlar, tog'lar, daryolar bo'ylarida joylashgan hududlar. Daryolar, ko'llar va dengiz bo'ylarida tashkil etilgan bu zonalar suzish, qayiqda sayr qilish, baliq ovlash va boshqa suv sport turlarini amalga oshirish imkoniyatini beradi.

2. Milliy bog'lar va tabiat qo'riqlanadigan hududlar –ekologik muhofaza ostidagi yerlar, unda faqat ekologik zarar yetkazmasdan faoliyat yuritishga ruxsat beriladi. Ushbu zonalar ekologik muhofaza qilinadigan hududlar bo'lib, ularning asosiy vazifasi tabiatni saqlash, biologik xilma-xillikni himoya qilish va tabiat bilan bevosita muloqot qilishni ta'minlashdir. Bu joylarda sayohat qilish, tog' sayrlari, tabiat kuzatuvlari kabi faoliyatlar amalga oshiriladi.

3. Kurort zonalar –sog'liqnitiklash va dam olishga mo'ljallangan hududlar, ayniqsa mineral manbalar yoki iqlim sharoitlari bilan mashhur. [6]

Rekreatsion zonalar turli jihatlari bilan ahamiyatli bo'lib, ular jamiyat uchun quyidagi foydalarni taqdim etadi:

- Sog'liqni saqlash va jismoniy faollik: Rekreatsion zonalar odamlarning sog'lig'ini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Ular orqali aholi jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi, sayr qilish va tabiiy muhitda dam olishi mumkin. Bu esa stressni kamaytirib, ijtimoiy hayotni faollashtiradi.

- Ekologik muhofaza: Tabiiy rekreatsion zonalar biologik xilma-xillikni saqlash va atrof-muhitni himoya qilishda katta ahamiyatga ega. Ular tabiat resurslarini asrash va kelajak avlodlar uchun ekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

Ekologik barqarorlik va rekreatsion zonalar. Rekreatsion zonalar atrof-muhitni asrashda ekologik barqarorlikka katta hissa qo'shadi. Tabiiy resurslarni tejash va atrof-muhitga zarar yetkazmasdan foydalanish prinsiplariga asoslangan ushbu zonalar quyidagi jihatlari bilan ekologik ahamiyatga ega:

«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- Tabiiy resurslarni muhofaza qilish: Tabiiy rekreatsion zonalar suv, o'simliklar va hayvonot dunyosini himoya qilish va ularning barqaror foydalanilishini ta'minlaydi.

- Barqaror turizm: Bunday zonalarda turizmning barqaror rivoji uchun sharoitlar yaratiladi. Bu esa tabiiy resurslarga minimal zarar keltirgan holda turistlar oqimini boshqarishga yordam beradi. [7]

Shunday qilib, rekreatsion zonalar inson salomatligi, ruhiy barqarorligi va ijtimoiy farovonlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ular dam olish va jismoniy faoliyat uchun qulay sharoit yaratib, aholining sifatli vaqt o'tkazishini ta'minlaydi. Shuningdek, rekreatsion zonalar ekologik muvozanatni saqlash va mahalliy turizmni rivojlantirishga yordam beradi. Shu sababli, bunday hududlarni rivojlantirish shahar infratuzilmasi va jamiyat uchun katta ahamiyat kasb etadi. Respublikamizda rekreatsion zonalarni barfo etishni soddalashtirish, hududda turizm va ekoturizmning jadal rivojlanishiga katta imkoniyat yaratadi. Hozirgi kunda Respublikamizda Aqchakól rekreatsion zonasi Ellikqala tumanida joylashgan bólib, sohil bóyi rekreatsion zonasi hisoblanadi. Aqchakólda zonasida maxsus rekreatsion plyaj zonalarni tashkil etish rejalashtirilgan. Aqchakólning umumiy maydoni 1150 ga teng bólib, eng chuqur joylari 12 metrgacha yetishi aniqlangan. Aqchako'l turistik zonasiga 2022-yili 50 000 ga yaqin sayyoh tashrif buyurgan. Shu sababli 50 000 o'ringa mo'ljallangan ippodrom qurilishi reja qilingan. 2023-yil holatiga ko'ra, sayyohlar uchun 40 kishilik otovlar, 80 órinli hostellar tashkil etilgan bo'lib, 5 yulduzli mehmonxona barpo etilishi ko'zda tutilgan. Kól yonida maxsus zamonaviy otovlar ham qurilgan. Aqchakól turistik zonasiga mavsumning istalgan vaqtida borib dam olish imkoni mavjud. [8, 9]

Respublikamizda turistik va rekreatsion zonalarni tashkil etish va ularning samaradorligini oshirish uchun quyidagi asosiy chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur: rivojlangan turistik infratuzilma, madaniy-tarixiy obidalar va boshqa diqqatga sazovor joylar, qonunchilik bazasi va qulay siyosiy sharoitlar, shuningdek, ushbu hududda turizmni rivojlantirishdan manfaatdor tomonlar bo'lishi; turistik zonalarni soliqlardan qisman yoki to'liq ozod hududlarga aylantirish orqali xorijiy va mahalliy investitsiya oqimini ko'paytirish; tadbirkorlik subyektlari uchun sog'lom raqobat muhitini yaratish;—turistik zonalarnng jozibadorligini ko'rsatib beruvchi videoroliklarni

**«EKOLOGIYA VA ATROF MUHIT MUHOFAZASI
MUAMMOLARI VA ULARNING INNOVATSION YECHIMLARI»
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

yaratishni ragʻbatlantirish va ularni ijtimoiy tarmoqlar, internet va boshqa OAV orqali faol targʻib qilish.

Respublikamizda asosiy rekreatsion zonalarning ahamiyati quyidagicha:

1. Sogʻliqni saqlash: Rekratsion zonalar insonlarning jismoniy va ruhiy salomatligini yaxshilashda muhim oʻrin tutadi. Tabiatda vaqt oʻtkazish, sport bilan shugʻullanish va ochiq havoda dam olish stressni kamaytiradi va umumiy farovonlikni oshiradi.

2. Ekologik taʼsirni kamaytirish: Rekratsion zonalar shaharlar va sanoat hududlaridan uzoqlashgan joylarda tashkil etilishi mumkin, bu esa atrof-muhitni saqlashga yordam beradi. Tabiiy hududlarni muhofaza qilish va barqaror boshqarish orqali ekologik balansni saqlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Александрова, А. Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма / А. Ю. Александрова. - М., 1996. - 280 с.
2. Александрова, А. Ю. Международный туризм / А. Ю. Александрова.-.: Алек-Пресса, 2007. - 310 с
3. Bobomurodov, R. Shahar va rekreatsion geografiya asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2017.
4. Рекреационные системы. монография / под ред. Н. С. Мироненко, М. Бочварова. - М.: Изд-во МГУ, 1986. – 136с.
5. Abdimuratova N.K., The value and significance of the development of tourism activity in our Republic in the economy Science and Education in Karakalpakstan ISSN 2181-9203 №1/2 (31)2023.
6. Qodirov, A., Islomov, Sh. Oʻzbekistonda ekologik turizm va rekreatsion zonalar rivoji. Toshkent: Oʻzbekiston Milliy kutubxonasi, 2020.
7. Башалханова, Л. Б. Методические подходы к стоимостной оценке рекреационных ресурсов / Л. Б. Башалханова // Актуальные вопросы геологии и географии Сибири. - Иркутск. - 1998. - Т. 4. - 214 с.
8. <https://kun.uz/ru/news/2024/02/22/skolko-turistov-posetilo-uzbekistan-v-2023-godu>
[https://daryo.uz/ru/2024/03/31/v-2023-godu-v-uzbekistan-posetili-66-mln-turistov.](https://daryo.uz/ru/2024/03/31/v-2023-godu-v-uzbekistan-posetili-66-mln-turistov)